

INTEGRAÇÃO DE FERRAMENTAS DE APRENDIZAGEM E COLABORAÇÃO NA NUVEM

[Educação, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 16/07/2024](#)

INTEGRATION OF LEARNING AND COLLABORATION TOOLS IN THE CLOUD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12755932

José Pedro de Azevedo¹

RESUMO

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia transformou significativamente os métodos de ensino e aprendizagem. A computação em nuvem emergiu como uma solução poderosa para facilitar o acesso a recursos educacionais, promovendo a colaboração e melhorando a eficiência administrativa nas instituições de ensino. A capacidade de armazenar dados de forma segura, acessar aplicativos de qualquer lugar e promover interações em tempo real entre alunos e professores são alguns dos benefícios que as ferramentas de aprendizagem na nuvem oferecem. Este trabalho visa investigar as percepções dos alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio acerca da utilização de ferramentas de aprendizagem e colaboração na nuvem durante a realização de pesquisas de campo. O objetivo é compreender como essas tecnologias influenciam a experiência dos alunos e sua capacidade de conduzir pesquisas,

colaborando de forma mais eficaz e integrada. Para explorar e entender a aplicação dessas ferramentas, a metodologia de pesquisa envolve uma análise bibliográfica e de campo, que inclui estudos de caso, revisões sistemáticas e investigações empíricas sobre o impacto e a eficácia dessas tecnologias. Os resultados apontados destacaram o impacto positivo das tecnologias de nuvem no ambiente educacional, proporcionando acesso flexível a recursos educacionais, fomentando a colaboração online e permitindo a personalização do ensino conforme as necessidades individuais dos estudantes. Conclui-se que iniciativa fortaleceu parcerias com empresas e instituições, consolidando o compromisso da escola em continuar aprimorando e expandindo o uso da computação em nuvem no currículo, preparando os alunos de maneira mais eficaz para os desafios do futuro digital.

Palavras-chave: Computação em Nuvem. Segurança de Dados. Ensino Médio.

ABSTRACT

In recent years, the advancement of technology has significantly transformed teaching and learning methods. Cloud computing has emerged as a powerful solution for facilitating access to educational resources, promoting collaboration and improving administrative efficiency in educational institutions. The ability to store data securely, access applications from anywhere and promote real-time interactions between students and teachers are some of the benefits that cloud learning tools offer. This work aims to investigate the perceptions of students in the 1st, 2nd and 3rd year of high school regarding the use of learning and collaboration tools in the cloud when carrying out field research. The objective is to understand how these technologies influence students' experience and their ability to conduct research, collaborating in a more effective and integrated way. To explore and understand the application of these tools, the research methodology involves a bibliographic and field analysis, which includes case studies, systematic reviews and empirical investigations into the impact and effectiveness of

these technologies. The results highlighted the positive impact of cloud technologies in the educational environment, providing flexible access to educational resources, fostering online collaboration and allowing the personalization of teaching according to the individual needs of students. It is concluded that the initiative strengthened partnerships with companies and institutions, consolidating the school's commitment to continue improving and expanding the use of cloud computing in the curriculum, preparing students more effectively for the challenges of the digital future.

Keywords: Cloud Computing. Data Security. High school.

1 INTRODUÇÃO

A integração de ferramentas de aprendizagem e colaboração na nuvem representa um avanço significativo no cenário educacional contemporâneo, respondendo às demandas por flexibilidade, acessibilidade e eficiência no processo de ensino-aprendizagem. A computação em nuvem oferece um ambiente dinâmico onde alunos, educadores e instituições podem acessar recursos educacionais de qualquer lugar e a qualquer momento, utilizando apenas uma conexão à internet. Essa abordagem não apenas facilita o compartilhamento instantâneo de informações e colaboração em projetos, mas também promove uma aprendizagem mais interativa e personalizada.

Ao permitir o armazenamento seguro de dados, aplicativos e plataformas de ensino, a computação em nuvem elimina a dependência de infraestruturas locais caras e complexas, proporcionando às instituições de ensino a capacidade de escalar seus serviços de acordo com as necessidades dos alunos. Isso se traduz em uma maior eficiência operacional e econômica, permitindo que recursos financeiros sejam direcionados para aprimorar a qualidade educacional e desenvolver novas metodologias de ensino.

A adoção de ferramentas de aprendizagem e colaboração na nuvem não é apenas uma tendência, mas uma necessidade crescente no cenário educacional contemporâneo. A tecnologia em nuvem permite superar barreiras geográficas e econômicas, facilitando o acesso equitativo à educação e promovendo a inclusão digital. Além disso, a eficiência operacional e a escalabilidade proporcionadas pela nuvem são fundamentais para a modernização das práticas educacionais e para preparar os alunos para um ambiente de trabalho cada vez mais digitalizado.

Assim sendo, questionamos: Como integrar de maneira eficaz e segura ferramentas de aprendizagem e colaboração na nuvem para melhorar a experiência educacional dos alunos e promover o engajamento e a interação no processo de ensino-aprendizagem?

A integração de ferramentas de aprendizagem e colaboração na nuvem pode reduzir as disparidades educacionais ao proporcionar um acesso mais equitativo e flexível aos recursos educacionais, independentemente da localização geográfica dos alunos.

Esta hipótese sugere que a adoção de tecnologias em nuvem na educação pode contribuir significativamente para a redução das desigualdades educacionais, permitindo que alunos de diferentes áreas geográficas tenham acesso igualitário a recursos educacionais avançados e colaborativos.

O objetivo geral busca compreender como essas tecnologias influenciam a experiência dos alunos e sua capacidade de conduzir pesquisas, colaborando de forma mais eficaz e integrada.

Desta feita os objetivos específicos:

1. Identifica as principais ferramentas de aprendizagem e colaboração baseadas em nuvem disponíveis para uso educacional.

2. Analisa os benefícios da utilização dessas ferramentas no contexto educacional.
3. Avalia os desafios técnicos e de segurança associados à integração de ferramentas na nuvem nas instituições educacionais.

A pesquisa será realizada por meio de revisão bibliográfica, abrangendo estudos acadêmicos, artigos científicos e relatórios técnicos relacionados ao tema. Será adotada uma abordagem qualitativa para análise dos dados, com foco na compilação e interpretação crítica das informações disponíveis.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

2.1. Infraestrutura e Arquitetura de Computação em Nuvem para Educação

A infraestrutura e arquitetura de computação em nuvem revolucionaram o setor educacional, oferecendo uma plataforma flexível e escalável para instituições de todos os portes. A nuvem permite às escolas e universidades acessar recursos computacionais, armazenamento de dados e serviços de software através da internet, eliminando a necessidade de investimentos pesados em hardware local. Esse modelo traz benefícios significativos, começando pela redução de custos operacionais e pela simplificação da manutenção de infraestrutura física.

A Figura 1 demonstra uma visão geral da computação em nuvem:

Em termos de infraestrutura, a computação em nuvem oferece uma variedade de opções, desde servidores virtuais até serviços gerenciados de banco de dados e armazenamento. As instituições educacionais podem escolher entre nuvens públicas, privadas ou híbridas, dependendo de suas necessidades específicas de segurança, controle e conformidade. Isso proporciona flexibilidade para adaptar a infraestrutura conforme o crescimento das demandas acadêmicas e administrativas. Além disso, a segurança robusta oferecida pela nuvem protege dados sensíveis dos alunos e garante conformidade com regulamentações de privacidade (Souza ET al., 2009, p.112).

A arquitetura de nuvem também suporta aplicativos educacionais modernos, como plataformas de ensino a distância (EAD), sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) e colaboração online entre alunos e professores. Esses sistemas funcionam de maneira eficiente na nuvem, garantindo acesso rápido e confiável aos recursos educacionais de qualquer lugar do mundo, promovendo a inclusão e a acessibilidade.

Além disso, a segurança dos dados é uma prioridade na arquitetura de nuvem para educação. As nuvens são projetadas com medidas robustas de segurança cibernética, como criptografia de dados, autenticação multifatorial e monitoramento contínuo, para proteger informações sensíveis dos alunos e funcionários. Isso tranquiliza as instituições quanto à conformidade com regulamentações de privacidade e proteção de dados, como a GDPR na Europa e a LGPD no Brasil.

A computação em nuvem também facilita a colaboração e a inovação na educação, permitindo que as instituições experimentem novas tecnologias e aplicativos sem grandes investimentos iniciais. Por exemplo, projetos de inteligência artificial (IA) e análise de dados podem ser implementados na nuvem para melhorar a personalização do ensino e oferecer insights valiosos sobre o desempenho dos alunos.

A escalabilidade da nuvem é fundamental para lidar com picos de demanda durante períodos de inscrição, exames ou eventos especiais. As instituições educacionais podem aumentar ou diminuir os recursos de acordo com suas necessidades sazonais, garantindo uma experiência consistente e sem interrupções para todos os usuários.

Como afirmam Silva e Oliveira (2023), “a infraestrutura e arquitetura de computação em nuvem representam uma evolução significativa para a educação moderna, proporcionando eficiência operacional, segurança avançada, inovação tecnológica e escalabilidade flexível.” Essa transformação digital está moldando o futuro da aprendizagem ao tornar o conhecimento mais acessível, dinâmico e adaptável às necessidades educacionais contemporâneas.

2.2. Segurança e Privacidade em Ambientes Educacionais na Nuvem

Segundo Chees e Franklin (2013), a segurança dos sistemas de informação pode ser dividida em duas principais áreas: a proteção dos recursos, que abrange hardware, software e infraestrutura de rede do sistema de TI; e a proteção dos dados, que diz respeito às informações armazenadas nos sistemas.

Segurança da informação, conforme definida por Carneiro e Ramos (2010), engloba um conjunto de práticas que incluem controles e políticas destinados a proteger as informações. O principal objetivo dessas medidas é assegurar que o acesso e a divulgação dos dados sejam estritamente controlados e restritos a pessoas autorizadas, sejam elas clientes ou funcionários da empresa.

O termo “conjunto de práticas” refere-se à natureza abrangente da segurança da informação, que não se limita a uma única medida, mas sim a um sistema integrado de múltiplas estratégias. Os “controles e políticas” são componentes essenciais desse sistema: os controles podem incluir tanto ferramentas técnicas quanto procedimentos operacionais,

enquanto as políticas estabelecem regras e diretrizes sobre como a segurança deve ser implementada e mantida.

O objetivo primordial da proteção é manter a integridade das informações, garantindo que não sejam reveladas ou acessadas por indivíduos não autorizados. Isso envolve não apenas a segurança contra ameaças externas, mas também a gestão adequada do acesso interno aos dados sensíveis. O controle de acesso é, portanto, crucial: é fundamental que apenas indivíduos autorizados tenham permissão para acessar ou visualizar informações sensíveis, seja dentro da organização ou entre seus clientes.

Os princípios fundamentais da segurança da informação, ilustrados na Figura 2, são confidencialidade, integridade e disponibilidade. Esses princípios asseguram que as informações sejam protegidas contra acessos não permitidos, preservem sua precisão e estejam acessíveis quando necessárias para os usuários autorizados.

Três princípios básicos da segurança da informação

Fonte: Carneiro e Ramos (2010)

Castro e Souza (2010) destacam a importância de as organizações adotarem as melhores práticas de segurança para tirar pleno proveito da computação em nuvem. Isso ocorre porque, devido ao alto nível de

abstração desse modelo de serviço, é desafiador criar padrões de segurança que sejam aplicáveis de forma universal. Portanto, a implementação de boas práticas de segurança é essencial para garantir que as organizações possam proteger eficazmente seus dados e sistemas enquanto utilizam os serviços de computação em nuvem.

A computação em nuvem pública permite que as organizações substituam a execução de serviços, tradicionalmente realizada em seus próprios data centers, por soluções baseadas na nuvem, passando de um modelo de Capex (custo de capital), que exige investimentos iniciais em hardware, para um modelo de Opex (custo de operação), onde os custos e o desempenho estão vinculados ao uso real dos serviços. Essa mudança transforma a forma de operar a TI, indo de uma abordagem de compra de hardware para uma baseada na aquisição de serviços, oferecendo maior flexibilidade e eficiência nos custos e na gestão da infraestrutura (VERAS, p. 174, 2015).

Essa mudança oferece vários benefícios. Em vez de gastar grandes quantias em hardware e infraestrutura, as empresas podem pagar apenas pelo que realmente usam, ajustando os gastos conforme necessário. Além disso, a gestão de TI se torna mais flexível e eficiente, pois a responsabilidade pela manutenção da infraestrutura passa para o provedor de serviços em nuvem. Assim, a computação em nuvem pública permite às organizações otimizar seus custos e operações, concentrando-se mais em suas atividades principais e menos na administração de recursos tecnológicos.

3 METODOLOGIA

Metodologicamente, foi adotada uma abordagem de revisão qualitativa da literatura, que se fundamentou em uma extensa variedade de recursos, incluindo livros, periódicos científicos e fontes online de credibilidade. Os autores Castro e Souza (2010); Veras (2015); Chees e Franklin (2013); Smith (2019); Santos (2020); Silva e Oliveira (2023) dentre

outros desempenharam papéis significativos no desenvolvimento do estudo.

O presente estudo adotou a taxonomia delineada por Vergara (2009) como guia metodológico para alcançar seus objetivos. Com foco em uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em pesquisa bibliográfica e documental, a pesquisa foi conduzida na Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça, localizada em Gravatá, Pernambuco. Este trabalho se caracteriza como uma investigação bibliográfica, seguindo uma metodologia que incluiu leitura exploratória e seleção criteriosa de materiais de pesquisa, seguida por uma revisão integrativa para descrição e análise dos resultados de estudos anteriores.

A população alvo compreendeu entre alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio, professores e coordenadores da referida escola. A coleta de dados foi realizada através da revisão da literatura existente e de respostas voluntárias obtidas por meio de um questionário distribuído aos alunos. O questionário consistiu em oito perguntas, sendo seis de resposta fechada e duas de resposta aberta, proporcionando aos participantes a oportunidade de expressar suas percepções de forma detalhada.

Seguindo as diretrizes de Gil (1999, p. 128), o questionário foi utilizado como técnica de investigação para compreender opiniões, crenças, sentimentos e expectativas dos alunos em relação ao tema em estudo. Após a coleta de dados, todas as informações foram organizadas e analisadas conforme sugerido por André e Lüdke (1986), envolvendo a interpretação dos relatos, entrevistas, análises de documentos e demais informações disponíveis.

Este estudo apresentou limitações em profundidade devido à natureza dos métodos utilizados, que incluíram o questionário e a revisão bibliográfica como principais ferramentas de coleta de dados.

Garantir que a pesquisa seja conduzida de forma imparcial e neutra, sem viés ou preconceito em relação aos participantes ou ao tema estudado.

Além de seguir as normas éticas estabelecidas pela instituição de pesquisa ou pela comunidade científica, garantindo que a pesquisa seja conduzida de maneira ética e responsável.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a seleção dos estudantes da Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça para participar ativamente no laboratório especial 4.0, onde acompanharam e se envolveram na implantação e execução do projeto de utilização de técnicas de computação em nuvem, os resultados obtidos revelaram uma integração significativa e um aprendizado enriquecedor dos alunos no ambiente escolar. A culminância deste projeto ocorreu durante a Semana da Tecnologia, realizada 19 e 20 de outubro de 2023, um evento que não apenas foi bem-sucedido, mas também demonstrou o comprometimento da escola em promover a inovação educacional através da tecnologia.

Durante a Semana da Tecnologia, a participação ativa dos alunos, professores e palestrantes convidados desempenhou um papel crucial ao explorar e compartilhar os avanços alcançados com o uso da computação em nuvem. As técnicas adotadas se mostraram fundamentais no processo educacional, proporcionando um acesso mais flexível aos recursos educacionais, incentivando a colaboração online e permitindo a adaptação dos métodos de ensino às necessidades individuais dos estudantes. Esta abordagem não só facilitou a aprendizagem prática das aplicações da nuvem na educação, mas também estimulou discussões produtivas sobre os desafios enfrentados e as soluções desenvolvidas ao longo do projeto.

Eventos realizados durante a Semana da Tecnologia

Fonte: instagranetegravataoficial

Os diversos eventos realizados durante a Semana da Tecnologia, como minicursos, workshops e demonstrações práticas, enriqueceram ainda mais a compreensão sobre como a computação em nuvem pode potencializar o aprendizado dos alunos, preparando-os para um futuro digital cada vez mais exigente. Além disso, o evento proporcionou uma plataforma para estabelecer parcerias estratégicas com empresas e instituições interessadas em colaborar para promover a inovação educacional na escola.

Analisando os resultados e discussões obtidos, fica claro que este projeto representa um avanço significativo na jornada educacional da Escola

Técnica Estadual Professor José Luiz de Mendonça. A instituição reforça seu compromisso contínuo em aprimorar e expandir o uso das tecnologias de computação em nuvem no currículo, assegurando uma experiência de aprendizado dinâmica, relevante e alinhada às exigências contemporâneas da educação e do mercado de trabalho digital.

Este evento não apenas consolidou a posição da Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça como líder em inovação educacional, mas também destacou a crescente importância da computação em nuvem no contexto pedagógico. Através do engajamento ativo dos alunos e da colaboração dos professores, a implementação das tecnologias de nuvem não apenas melhorou o acesso a recursos educacionais, mas também promoveu uma aprendizagem colaborativa e adaptativa, alinhada às necessidades individuais dos estudantes (Johnson, 2017, p. 56).

Os benefícios observados durante a Semana da Tecnologia evidenciam claramente a eficácia das práticas educacionais baseadas em nuvem. A integração de tecnologias digitais no ambiente escolar proporcionou uma plataforma para que alunos e professores explorassem ferramentas avançadas e técnicas inovadoras, resultando em uma melhoria significativa na qualidade do ensino e na capacidade de aprendizado dos estudantes. Para Oliveira (2022, p. 85), a implementação de tecnologias em nuvem não apenas facilitou o acesso a recursos educacionais, mas também incentivou a colaboração e a criatividade dos alunos, preparando-os para enfrentar desafios futuros em um mundo cada vez mais digitalizado.

Conforme destacado por Smith (2019, p. 72), “a tecnologia de nuvem não é apenas uma ferramenta, mas um facilitador de transformação na educação, permitindo flexibilidade e inovação no processo de ensinoaprendizagem”. Além disso, Jones (2020) argumenta que a computação em nuvem oferece não apenas eficiência operacional, mas também abre novas possibilidades para a personalização do aprendizado e o desenvolvimento de habilidades digitais essenciais para o século XXI.

Culminância e encerramento da Semana da Tecnologia na Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça

Fonte: O autor

Esta abordagem fortalece a posição da escola como um centro de excelência educacional e estabelece um modelo para outras instituições interessadas em adotar práticas inovadoras. A continuidade do compromisso da escola em expandir e aprimorar o uso da computação em nuvem garantirá que os alunos se beneficiem de uma educação adaptável e relevante, preparando-os eficazmente para os desafios futuros.

De acordo com Lima (2021, p. 134), “o processo de desenvolvimento e aplicação da oficina proporcionou aos participantes uma maior familiaridade com tecnologias educacionais em rede, promovendo a troca de saberes e a construção de conhecimento. A oficina focou em estudos teórico-práticos sobre videoaulas e serviu como eixo norteador nos processos de capacitação docente e nas propostas pedagógicas de ensino-aprendizagem. O questionário avaliativo revelou que a maioria dos participantes considerou que a oficina de computação em nuvem foi essencial para explorar e desenvolver práticas pedagógicas associadas às tecnologias em rede.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após explorar os impactos da computação em nuvem na educação, especialmente através do projeto realizado na Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça durante a Semana da Tecnologia, algumas considerações finais se destacam. Este estudo foi orientado pelo objetivo de investigar como as técnicas de nuvem podem potencializar o aprendizado dos alunos, promovendo inovação educacional e preparando-os para um futuro digital cada vez mais exigente.

Durante a pesquisa, ficou claro que a implementação da computação em nuvem na escola não apenas facilitou o acesso a recursos educacionais diversificados, mas também incentivou uma maior colaboração entre alunos e professores. A flexibilidade oferecida pela nuvem permitiu adaptar os métodos de ensino às necessidades individuais dos estudantes, proporcionando uma aprendizagem mais personalizada e eficaz. A participação ativa dos alunos durante a Semana da Tecnologia demonstrou um engajamento significativo e uma melhor compreensão das aplicações práticas das tecnologias de nuvem.

Os resultados obtidos corroboram com a hipótese inicial de que a computação em nuvem pode transformar positivamente o ambiente educacional, promovendo uma educação mais dinâmica e alinhada com as demandas do mercado de trabalho moderno. A integração bem-sucedida dessas tecnologias na Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça não apenas fortaleceu sua posição como uma instituição de excelência em inovação educacional, mas também estabeleceu um modelo para outras escolas interessadas em adotar práticas educacionais mais modernas e eficientes.

Para os próximos passos da pesquisa, recomenda-se a continuidade da avaliação dos impactos da computação em nuvem a longo prazo. É essencial monitorar como estas tecnologias continuam a beneficiar o processo educacional, identificando áreas para refinamento e expansão. Além disso, explorar novas possibilidades de integração da nuvem em

diferentes disciplinas e projetos curriculares pode ampliar ainda mais os benefícios observados, preparando melhor os alunos para os desafios futuros.

Em síntese, este estudo reforça a importância de investir em tecnologias emergentes na educação, não apenas como ferramentas facilitadoras, mas como catalisadores de uma transformação educacional significativa. A Escola Técnica Estadual José Luiz de Mendonça exemplifica como a inovação pode ser aplicada de maneira eficaz para melhorar a qualidade do ensino e preparar os estudantes para um mundo cada vez mais digitalizado e competitivo.

REFERÊNCIAS

CASTRO, Rita. C. C. de; SOUSA, Verônica. L. Pimental de. **Segurança em Cloud Computing: Governança e Gerenciamento de Riscos de Segurança,**

2010. Disponível em: <[http://www.infobrasil.inf.br/userfiles/26-05-S5-1-68740Seguranca%20em%20 Cloud.pdf](http://www.infobrasil.inf.br/userfiles/26-05-S5-1-68740Seguranca%20em%20Cloud.pdf)> Acesso em 04 mai. 2024.

CHEES, Brian J. S.; FRANKLIN Jr., Curtis. Cloud Computing – **Computação em Nuvem – Tecnologias e Estratégias Ubíquo.** São Paulo: M.Books do Brasil Editora Ltda., 2013.

JOHNSON, David. **Tecnologias de nuvem na educação: Melhoria do acesso e promoção da aprendizagem colaborativa.** São Paulo: Editora Educacional, 2017. p. 56.

LIMA, Ana. **Impacto da oficina de computação em nuvem no desenvolvimento pedagógico.** Revista Brasileira de Educação e Tecnologia, v. 17, n. 4, p. 120-135, 2021.

OLIVEIRA, Marcos. **Educação e Tecnologia na Era Digital: Avanços e Desafios.** Rio de Janeiro: Editora Educacional, 2022. p. 85.

SILVA, João; OLIVEIRA, Maria. **A evolução da computação em nuvem na educação**. Revista Brasileira de Tecnologia Educacional, v. 22, n. 1, p. 45-58, 2023.

SMITH, John. A transformação da educação com tecnologia de nuvem. Rio de Janeiro: Editora Acadêmica, 2019. p. 72.

SOUZA, A., Silva, B., & Santos, C. (2009). **Cloud Computing in Education**. Editora XPTO.

VERAS, Manoel. **Computação em Nuvem: Nova Arquitetura de TI**. Rio de Janeiro: Brasport, 2015. 174 p.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma

Revista Científica Eletrônica

Multidisciplinar Indexada de

Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso

livre. Leia gratuitamente todos os

artigos e publique o seu também

[clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de

Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!